

ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru

Ташкентский государственный педагогический университет
им. Низами

Аннотация: В данной статье приводится обзор на сегодня существующих видов моделирования, которые участвуют в проведение научно-технических исследований. В основном сделана попытка дать информацию о задачи моделирования, как об эргономике и о эргономическом моделировании, с использованием эргономики в области образовательного процесса в приобретении знаний.

Ключевые слова и направление: модель, моделирование, эргономика, эргономическое моделирование, процесс обучения, приобретение знаний, виды качественных исследований.

TA'LIMDA ERGONOMIK MODELLASHTIRISH

Xaldarov Hikmatulla Axmatovich

t. f. n., dotsent Xikmatilla_dosent@mail.ru

Toshkent davlat pedagogika universiteti Nizomiy

Annotatsiya; Ushbu maqolada shu kunda ilmiy – texnik izlanishlar olib borishda qollaniladigan modellashtirish fanini turlari haqida ma'lumot berilgan. Unda ergonomik masalalar va ergonomic modellashtirishni ta'limda bilim olishning sifat korsatkichlarrini aniqlash masalalari keltirilgan.

Kalit so'zlar va yo'nalishlar: model, modellashtirish, ergonomika, ergonomik modellashtirish, o'quv jarayoni, bilimlarni olish, sifatli tadqiqotlar turlari.

ERGONOMIC MODELING IN EDUCATION

Khaldarov Hikmatulla Akhmatovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Xikmatilla_dosent@mail.ru

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Abstract: This article provides an overview of the currently existing types of modeling that are involved in scientific and technical research. Basically, an attempt is made to give information about the modeling problem, both about ergonomics and economic modeling, using ergonomics in the field of the educational process in the acquisition of knowledge.

Keywords and direction: model, modeling, ergonomics, ergonomic modeling, learning process, knowledge acquisition, types of qualitative research.

Целью данной исследовательской работы является дать знание в области моделирования и о моделировании образовательных процессов, которого необходимо знать каждый преподаватель в проведение научных исследований.

Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложений.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор методов, по которым ведутся расчеты эконометрических моделей эргономики преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложение.

Наука о моделировании является очень древним, где моделирование использовалось в задачах связанные с физическими процессами. С разработкой новых математических методов вычисления и разных ведения расчетов в других областях науки и с развитием вычислительной техники появилось, новый ветвь науки — это математическое моделирование. Потому что для упрощения и ускорения расчетов, а также для точности вычисления и учета разных параметров объекта исследования ученые разработали новый вид ведения исследований – это имитационное моделирование.

В области моделирования – математическое моделирование является очень: многогранным, многофакторным, многофункциональным, которое включает в себя такие разделы, как: математический анализ, алгебра, геометрия, теория множеств, математическая статистика, дифференциальные и интегральные уравнения, статистика, корреляция и регрессия и т.д.

А также существуют другие виды моделирования, как: физическое, масштабное, вероятностное, статистическое и т. д.

В отличии от других видов моделирования [1,2] в данной статье приводится новой вид моделирования - это эргономическое моделирование.

Исследование показывают, что, этот вид моделирования в отличие от других является:

- «начальным» - потому что, на основе натурной модели стоит эргономический в зависимости расположения элементов задачи (детали, узел, устройства, учащиеся т.д.);

- или «промежуточным» - потому что оно находится между натуральной/естественной и математической модели, где необходимо участвующим элементам присвоить определенное имя и на этой основе формализовать математическую модель;

- или «подготовительным» [3], которое выполняет следующие функции: при построении эргономической модели, после окончательной определении

натурной модели определяется каким разделом математики можно описать ее выполняющую функцию, т.е. динамику переходного процесса:

- = определяя место расположения каждого участника элемента;
- = определяя взаимосвязь между элементами;
- = определяя взаимосвязь с общим взаимно-связывающим элементом.

Исследования показывают, что, так как мы моделируем процесс обучения для приобретения знаний из расположения обучаемых она поддается из раздела математики матричному моделированию.

На основе этих взаимосвязей расположения участвующих элементов, т.е. обучаемых в классе или аудитории строится матрица их расположения, а на ее основе строится математический модель решаемой задачи и делается выбор математического метода решения.

Наука об эргономике является одним из древнейших наук, которое использовалось в строительстве дорог, мостов, дворцов, амфитеатров и т.д. А потом она начало развиваться и использоваться в создании разных интерьеров кафе, ресторанах и в оформлении кухонных и спальных мебели, а последнее она появилась как у дизайнера. И она начало проявлять себя в области техники: как в кораблестроении, автомобилестроении даже и в приборостроении.

Впервые в педагогике она начало использоваться в подготовке спортсменов – баскетболистов. Постановкой задачи было такова: спортсмен в спортивной площадке не зависимо от своего место расположения должен осуществлять бросок с целью только попаданием в кольцо соперника.

Здесь разрабатывалось «тактика» ведения игры и осуществление «удачных» бросков в кольцо.

Этот ход событий строилось во чтобы выиграть матч с соперником, но она было неосознанным ведением игры, и она строилось с целью «выиграть» матч. Но это было начало науки «эргономика» ведения игры для достижения цели, которая строилась не научной основе.

Необходимо сказать две друг от друга отличающийся ведения игры – первое это владение мячом или мастерство игрока и второе это научно

обоснованная построение игры. Первое достигается за счет постоянной тренировки, а второе научно обоснованным методам ведения /организации игры. Значить успех игры 50 на 50, но она еще научно не обоснована (не проведены исследования в этой области, потому что игра ведется хаотично).

Целью является, переигрывая мячом осуществление передачи с одного игрока на другой, т.е. передавая с одной точки место расположения в другую, которого можно осуществить:

- во-первых – определение точки, и есть фиксированное – рассчитанное место расположения игрока;
- во-вторых – рассчитать с помощи эргономической модели с какой точки площади можно попасть в кольцо;
- во в-третьих – осуществление удачной передачи другому игроку, который удачно расположен к кольцу.

И так, было разработана эргономический модель оптимального ведения игры в спорт площадке. Это было началом эргономики в образовании.

Но она в свою очередь их не приложить. т.е. ПРИМЕНЕНИЕ она зависит от объекта исследования, т.е. от класса решаемой задачи.

Еще необходимо подчеркнуть вторую сторону проведения научных исследований, которое связано с качеством решаемой задачи.

Это: устойчивость, прочность, оптимальность, управляемость, достижимость, чувствительность или грубость исследуемой задачи, которое естественно связано с исследованием научно-технических задач.

В отличие технических и технологических задач еще в природе существуют гуманитарные науки в области педагогики, психологии, языка и литературы, и другие. А также ставится задачи проектирования образовательных систем, управление качеством образования, разработка и создание базы знаний, дистанционное образование и т.д.

В этих направлениях основным заключающим является проблема определения физических параметров и педагогика – психологических состояний,

обучаемых процесса обучения в приобретении знаний и расчет качество обучения.

Примерно 1970 годы с решением разных научно-технических задач разной сложности появилось новый ветвь науки так называемое «моделирование», и она начала развиваться на основе математики и назвали его – математическим моделированием. С появлением вычислительной техники появилось – физическое моделирование (т.е. аналоговое моделирование с помощью операционных усилителей).

На основе математического моделирования широкое распространение получило имитационное моделирование, с помощью чего происходит повторное вычисление с новыми данными, т.е. цикл, которое будет повторяться до получения оптимального результата вычисления. Потому что имитационный модель строится на базе математической модели, где с помощью математического аппарата выбирается метод решения искомой задачи, разрабатывается алгоритм решаемой задачи и с помощью программы написанной определенном алго языке получим результат исследования.

Отсюда началось разработка и создание имитационной модели исследуемой задачи.

Имитационный модель – это совокупность следующих работ:

- разработка и создание точной математической модели объекта исследования/решаемой задачи;
- выбор математического метода решаемой задачи/задачи управления/проектирования;
- разработка имитационной модели решаемой задачи;
- составление и отладка программы на определенном алгоритмическом языке;
- получение результата решенной задачи в виде таблицы или графики/диаграммы;
- и оформление ее в виде «модуля» для использования другими пользователями.

- и сдача в патентное ведомство/интеллектуальное агентство РУз.

С развитием электроники и разных электронных схем выполняющие разные логические функции и с появлением электронных вычислительных машин, позже персональных компьютеров моделирование задач и разных процессов стало еще удобным.

Появились другие виды моделирования, как: физическое – аналоговое, которые связаны с непрерывными процессами, как: добыча разных объемных полезных ископаемых (газ, нефть и т.д.), разные биотехнологические, фармацевтические и др. процессы.

Рассмотрим, например, использование эргономику в образовании. Где с помощью расположения обучаемых в аудитории (практических, лекционных, лабораторных и самостоятельных занятий) легко можно описать ее эргономическую модель исследования и на ее основе построит математическую модель.

Так как, целью является исследование качества процесса обучения в приобретении знаний, очень легко и удобно расписать: из расположения обучаемых в аудитории и приобретаемое знание с помощью матрицы [5].

Исследования показывают, что при ведении расчетов необходимо определить эргономических показателей в преподавании, которые зависят от:

- расстояния обучаемого и преподавателя в аудитории;
- расположения обучаемого и преподавателя в аудитории;
- и коэффициента воспринимаемости обучаемого в процессе занятия,

которое определяется табличным методом Мозгового штурма и Инсерт [1].

Исходя из анализа имеющихся аудиторий в вузах: радиального, кольцевого и радиально-кольцевого вида расположения с учетом взаимодействия преподавателя и обучаемого (рисунок 1).

Рисунок 1.

На основе построенных эргономических моделей для исследования качества образования, т.е. процесса обучения в приобретении знаний необходимо построить:

- эргономическую модель расположения обучаемых;
- математическую модель процесса обучения;
- на ее основе создания имитационной модели процесса обучения;
- определения информационной взаимосвязи дисциплин;
- логической схемы взаимосвязи дисциплин;
- и математических методов расчета качества обучения.

На основе анализа и синтеза процесса обучения (рисунок 1), с точки зрения определения качества преподавания и эффективного приобретения знаний обучаемых построим ее эргономические модели исследования выше указанных расположений (рисунок 2,3,4) [5-8].

Преподаватель

Рисунок 2.

Преподаватель

Рисунок 3.

Рисунок 4.

На основе эргономической модели разрабатывается математическая модель [4-6] и на ее основе строится - имитационная модель – (ИМ) процесса обучения [7]. В исследовании процесса обучения, имитируется модель с новыми показателями, т. е. очередными приобретенными знаниями как потенциальными

данными в виде уровней и состояний, обучаемого, рассчитывая суммарно для оценки приобретенных знаний.

РЕЗЮМЕ: Нами предлагается исследования эргономики обучения в приобретении знаний с учетом педагогических факторов, как: физическое состояние и расположений, обучаемых в аудитории; ее видов проводимых занятий (лекционное, практическое, лабораторное и самостоятельных) т.д.

Также можно развивать исследование с применением разных видов ТСО в приобретении дополнительных знаний, с помощью разработки и внедрением специализированных элементов и устройств искусственного интеллекта; с применением проблемно ориентированных по специальности роботов и робототехнических систем. А это, в свою очередь потребует проведение исследований чувствительности или грубости к процессу обучения изменяющихся параметров, используемых ТСО.

А, такой подход в исследовании не рассматривалось учеными нашей республики, а также специалистами СНГ и за рубежом.

Проведение выше указанных работ приводит исследователей-педагогов разработать на этой основе новых современных автоматизированных информационных систем управления, учета и ведение статистики в области управления качеством образовательных систем ВОУ по всей республике.

Список использованной литературы

1. Халдаров Х.А., Кадырова Г.А. Программа методики оценивания знаний учащихся с использованием педагогической технологии таблично - опросного метода Инсерт в образовании. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Авторская справка № DGU 04556. Ташкент 13.07.2017.

2. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. Eastern European Scientific Journal, Ausgaba 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.

3. Халдаров Х.А., Алимарданова Н. Управление качеством образования в процессе проектирования образовательных систем. Межд. НПК

«Новая наука и формирование культуры знаний современного человека». Москва, 2018, С.358-363.

4. Калашников В.В. Организация моделирования сложных систем. – М: Знание, 1982.

5. Абдуллаев О.М., Джалилов М. Эконометрическое моделирование. Т.: ТГЭУ, «Fan va taraqqiyat», 2012, 621 с.

6. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.

7. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.

8. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Urakova Sh. B., THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LEARNINGPROCESS WITH THE HELP OF ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviiieved Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.

9. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.

10. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.